

УДК: 821.111.09

AMERIKA AYOLLAR NASRIDA FEMINISTIK DISKURSNING NAZARIY ASOSLARI**Abduraxmonova Madinabonu Abdumalik qizi**

Namangan davlat universiteti magistranti

E-mail: madinabonu0076@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Rashidova Feruza**

Annotatsiya: Mazkur maqola Amerika ayollari nasrida feministik diskursning nazariy asoslarini kompleks yondashuv asosida tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda feministik bayon tushunchasi an'anaviy narrativ modellar bilan qiyosiy ravishda ko'rib chiqilib, uning gender identitetni shakllantirishdagi diskursiv mexanizmlari ochib beriladi. Shuningdek, feministik diskursning shakllanishida ijtimoiy-madaniy omillar, ayniqsa patriarxal strukturalarning ta'siri va ularga qarshi yuzaga kelgan qarshilik strategiyalari ilmiy asosda yoritiladi. Feministik bayon tushunchasi tarixiy xotira bilan uzviy bog'liq bo'lgan ko'p qatlamli diskurs sifatida talqin etiladi. Shu bilan bir qatorda narratologik yondashuvlar: ayol muallif, ayol personaj va ayol nigohi kabi tushunchalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: feministik diskurs, feministik bayon, ayol identiteti, gender performativligi, ayol nigohi (female gaze), narratologiya, diskurs tahlili, irq va gender, travma va xotira, Toni Morrison asarlari, Beloved, The Bluest Eye, ayol subyektivligi, Amerika ayollar adabiyoti.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕМИНИСТСКОГО ДИСКУРСА В ПРОЗЕ АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ**Абдурахмонова Мадинабону Абдумалик кизи**

Магистрант Наманганского государственного университета

Аннотация: Данная статья посвящена анализу теоретических основ феминистского дискурса в прозе американских писательниц на основе комплексного подхода. В исследовании понятие феминистского нарратива рассматривается в сравнении с традиционными нарративными моделями, а также раскрываются его дискурсивные механизмы в формировании гендерной идентичности. Кроме того, в работе освещается роль социокультурных факторов в становлении феминистского дискурса, в частности влияние патриархальных структур и формирование стратегий сопротивления им. Феминистский нарратив интерпретируется как многослойный дискурс, тесно связанный с исторической памятью. Наряду с этим в рамках исследования анализируются нарратологические подходы, такие как женщина-автор, женский персонаж и женский взгляд (female gaze).

Ключевые слова: феминистский дискурс, феминистский нарратив, женская идентичность, гендерная перформативность, женский взгляд, нарратология, дискурс-анализ, раса и гендер, травма и память, произведения Тони Моррисон, Beloved, The Bluest Eye, женская субъективность, американская женская литература.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FEMINIST DISCOURSE IN AMERICAN WOMEN'S PROSE

Abdurahmonova Madinabonu Abdumalik kizi

Master's student, Namangan State University

Abstract: This article aims to analyze the theoretical foundations of feminist discourse in American women's prose through a comprehensive approach. The study examines the concept of feminist narration in comparison with traditional narrative models and reveals its discursive mechanisms in shaping gender identity. In addition, the research highlights the role of socio-cultural factors in the formation of feminist discourse, particularly the influence of patriarchal structures and the resistance strategies that emerge against them. Feminist narration is interpreted as a multilayered discourse closely connected with historical memory. Furthermore, narratological approaches such as the female author, female character, and female gaze are explored within the framework of the study.

Keywords: feminist discourse, feminist narration, female identity, gender performativity, female gaze, narratology, discourse analysis, race and gender, trauma and memory, Toni Morrison's works, *Beloved*, *The Bluest Eye*, female subjectivity, American women's literature.

Kirish

Bugungi kunga kelib zamonaviy adabiyotshunoslikda muhim yo'nalish sifatida shakllanib borayotgan nazariyalardan biri bu feministik diskurs hisoblanadi. Bunda ayollar tajribalari, ularning ijtimoiy mavqei, madaniy identiteti hamda ichki kechinamalari yaqqol aks ettiriladi. Darhaqiqat, Amerika ayollar nasri ushbu diskursning jadal rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, bunda ayol yozuvchilar ovozi, jamiyat bilan bog'liq murakkab hodisalar badiiy hamda diskursiv vositalar orqali yaqqol tasvirlanadi. Bu diskurs Feminist Literary Criticism doirasida shakllanib, an'anaviy patriarxal qarashlarga qarshi turadi. Feministik diskursning asosiy xususiyatlaridan biri ayol ovozining markazga chiqishidir — an'anaviy adabiyotlardan farqli o'laroq, Amerika ayollari nasrida ayollar eng asosiy subyektga aylanadi; jamiyatdagi o'рни va erkinlikka intilishi badiiy vositalar orqali ifodalanadi.¹

Amerika ayollari nasrida feministik diskursning shakllanishi XIX asr oxiri va XX asr boshlariga borib taqaladi. Ayollar jamiyatda faqatgina "uy bekasi" yoki "ona" obrazida emas, mustaqil bir shaxs sifatida ko'riladi. Ayol qahramonlar o'z ovoziga ega bo'lgan subyekt sifatida namoyon bo'lgan asarlar Toni Morrison ijodida yaqqol ko'zga ko'rinadi. Yozuvchi asarlarida afro-amerikalik ayollarning og'ir hayot yo'lini, tarixiy zulmni, zo'ravonlik kabi asosiy mavzularni yoritgan bo'lsa, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Michel Foucault ham bu yo'nalishga o'z hissalarini qo'shishgan.² Ularning ilmiy qarashlari asosida genderning biologik emas, balki ijtimoiy va diskursiv konstruktsiya ekanligi, shuningdek, til orqali hokimiyat va nazorat mexanizmlari qanday amalga oshirilishi tushuntiriladi. Bu nazariyalar feministik adabiyotshunoslikda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning metodologiyasi

Mazkur tadqiqot Amerika ayollar nasrida feministik diskursning nazariy asoslarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda kompleks va interdisiplinar yondashuv qo'llaniladi. Tadqiqotning metodologik asoslari zamonaviy feministik nazariya va diskurs tahlili tamoyillariga tayangan holda shakllantiriladi. Xususan, Simone de Beauvoir ning gender tengsizligi haqidagi qarashlari, Judith Butler tomonidan ilgari surilgan gender performativligi konsepsiyasi hamda Michel Foucault ning diskurs va hokimiyat o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi nazariyalari asosiy nazariy tayanch sifatida xizmat qiladi.³

Tadqiqotda bir qator metodlar uyg'un holda qo'llaniladi. Avvalo, diskurs tahlili orqali badiiy matnlarda gender identitetning qanday diskursiv vositalar orqali shakllanishi o'rganiladi. Norman Fairclough ta'kidlaganidek: "diskurs ijtimoiy voqelikni nafaqat aks ettiradi, balki uni shakllantiradi"⁴. Shu nuqtai nazardan, Discourse Analysis yondashuvi asosida til, ideologiya va hokimiyat munosabatlari tahlil qilinadi.

Feministik tahlil metodi doirasida ayol muallif va ayol personaj masalalari alohida e'tiborga olinadi. Elaine Showalter fikricha, ayol yozuvchilar adabiyotda "o'ziga xos ayol tajribasini ifodalovchi mustaqil an'ana"ni yaratadi⁵. Shu asosda Feminist Literary Criticism doirasida: a) ayol muallifning diskursiv pozitsiyasi, ya'ni uning matnda qanday ideologik nuqtai nazarni ilgari surishi; b) ayol personajning ijtimoiy-madaniy kontekstda qanday tasvirlanishi va uning subyektivligi qanday shakllanishi tahlil qilinadi.

Shuningdek, tadqiqotda ayol nigohi (female gaze) tushunchasi muhim metodologik kategoriya sifatida qo'llaniladi. Laura Mulvey nazariyasiga ko'ra, an'anaviy diskursda "erkak nigohi" ustun bo'lsa, feministik yondashuv ayol nigohini markazga olib chiqadi⁶. Shu asosda matnlarda voqelik kimning nigohi orqali berilayotgani va bu nigoh qanday ideologik ma'no yuklayotgani aniqlanadi.

Tadqiqotda feministik bayon (feminist narration) tushunchasi ham tahlil markazida bo'ladi. Bu jarayonda narratologik yondashuv qo'llanilib, Gerard Genette tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar asosida hikoya strukturalari, ichki monolog, ong oqimi va subyektiv narratsiya kabi usullar o'rganiladi⁷. Feministik bayon ayol tajribasini markazga qo'ygan holda an'anaviy narrativ modellarni qayta shakllantirishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, komparativ (qiyosiy) tahlil metodi yordamida feministik diskurs an'anaviy patriarxal diskurs bilan solishtiriladi. Bu yondashuv feministik bayonning o'ziga xos jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot materiali sifatida Amerika ayol yozuvchilari, xususan Toni Morrison ning *Beloved* va *The Bluest Eye* asarlari tanlanadi. Ushbu asarlar irq, gender, travma va xotira kabi tushunchalarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Kimberlé Crenshaw ta'kidlaganidek, "ijtimoiy tengsizlik bir nechta omillarning kesishuvi natijasida yuzaga keladi"⁸, bu esa Intersectionality yondashuvini qo'llash zaruratini belgilaydi.

Toni Morrison asarlarida feministik diskursning ifodalanishi

Mazkur tadqiqotning asosiy qismida Amerika ayollar nasrida feministik diskursning ifodalanish shakllari Toni Morrison ijodi misolida tahlil qilinadi. Xususan, *Beloved* hamda *The Bluest Eye* asarlarida ayol muallif pozitsiyasi, ayol personajlar, ayol nigohi va feministik bayon xususiyatlari o'rganiladi. Morrison 1993 yilda Nobel adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan yozuvchi sifatida nafaqat badiiy, balki intellektual jihatdan ham XX asr Amerika adabiyotiga ulkan hissa qo'shdi.

Avvalo, ayol muallifning diskursiv pozitsiyasi e'tiborga loyiqdir. Morrison o'z asarlarida afro-amerikalik ayollar tajribasini markazga olib chiqib, tarixiy va ijtimoiy zulmni ayol nuqtai nazaridan yoritadi. Bu jihat Simone de Beauvoir ning ayol jamiyat tomonidan "ikkinchi darajali subyekt" sifatida shakllantirilishi haqidagi qarashlari bilan uyg'unlashadi.⁹ Morrison ayol ovozi orqali Amerika tarixining eng og'riqli sahifalarini — qullik, irqchilik, majburiy ko'chib yurish — qayta ko'rib chiqadi va bu orqali an'anaviy (aksari erkaklar tomonidan yozilgan) tarixiy narrativga muqobil taklif etadi.

Ayol personajlar tahlilida esa ularning murakkab psixologik holati va ijtimoiy bosim ostida shakllangan identiteti namoyon bo'ladi. Masalan, *The Bluest Eye* (1970) romanida Pecola obrazi orqali jamiyatdagi go'zallik standartlari va irqiy kamsitishning ayol ongiga ta'siri ochib beriladi.¹⁰ Pecola ko'k ko'zga ega bo'lishni orzu qiladi, chunki oq Amerika jamiyati bu belgini go'zallik va e'tibor mezoni sifatida taqdim etgan. Bu holat Intersectionality nuqtai nazaridan ham muhim bo'lib, irq va gender omillarining kesishuvini ko'rsatadi: qora tanli qiz-bola ikki tomonlama — irq va jins jihatidan — kamsitiladi.

Beloved (1987) romanida esa Morrison qullik tizimining ayol tanasi va ruhiga qoldirgan chuqur jarohatlarni tasvirlaydi. Asarning bosh qahramoni Sethe o'z qizini qullikdan saqlab qolish uchun uni

o'ldiradi — bu qaror feminist etika va ona sevgisining eng dramatik ifodasidir. Beloved obrazi — o'ldirilgan go'dakning ruhi — Sethening xotirasida va matnda bir vaqtning o'zida mavjud bo'lib, travma va xotiraning murakkab o'zaro ta'sirini namoyon etadi.¹¹

Shuningdek, ayol nigohi (female gaze) ushbu asarlarda markaziy o'rin egallaydi. Voqealar asosan ayol qahramonlarning ichki kechinmalari orqali berilib, bu o'quvchiga voqelikni ayol subyektivligi orqali anglash imkonini beradi. Bu yondashuv an'anaviy "erkak nigohi"ga qarshi qo'yilib, feministik diskursning muhim belgisi sifatida namoyon bo'ladi.¹² Feministik bayon esa narrativ struktura orqali ifodalanadi. Morrison asarlarida ichki monolog, ong oqimi va fragmentar narratsiya kabi usullar keng qo'llanilib, ayol tajribasining murakkabligi ochib beriladi. Bu esa Judith Butler ning gender performativligi haqidagi g'oyalarni badiiy shaklda tasdiqlaydi, ya'ni identitet doimiy ravishda shakllanib boruvchi jarayon sifatida tasvirlanadi.

Tahlil va natijalar

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Amerika ayollar nasrida feministik diskurs bir nechta asosiy xususiyatlarga ega. Birinchidan, ayol mualliflar ayol tajribasini markazga qo'yib, patriarxal stereotiplarni tanqid qiladi. Ikkinchidan, ayol personajlar passiv emas, balki faol va qarshilik ko'rsatuvchi subyekt sifatida tasvirlanadi.

Bundan tashqari, feministik diskursda ayol nigohi ustunlik qiladi, bu esa voqelikni boshqa — ya'ni ayol subyektivligi orqali qayta talqin qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, Michel Foucault ta'kidlaganidek, diskurs hokimiyat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Morrison asarlarida bu munosabatlar aniq namoyon bo'ladi.¹³ Natijalar shuni ham ko'rsatadiki, feministik bayon an'anaviy narrativ modellarni buzib, yangi ifoda shakllarini yaratadi. Bu jarayon ayol identitetining murakkab va ko'p qatlamli ekanligini ochib beradi.

Interseksionallik nuqtai nazaridan olganda, Morrison asarlarida irq, sinf va gender omillari bir-biridan ajralmasdir. Crenshaw ning interseksionallik nazariyasi bu tahlilda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi: qora tanli ayolning tajribasi ne oq ayolnikiga, ne qora erkaklarkiga to'liq mos kelmaydi — bu o'ziga xos, murakkab subyektivlikdir.¹⁴

Xulosa

Mazkur tadqiqot Amerika ayollar nasrida feministik diskursning nazariy va badiiy ifodalanish mexanizmlarini kompleks yondashuv asosida tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, feministik diskurs nafaqat adabiy hodisa, balki ijtimoiy va ideologik tizim sifatida ham namoyon bo'lib, u orqali jamiyatdagi gender munosabatlari, hokimiyat strukturalari va identitet shakllanish jarayonlari chuqur ochib beriladi.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, ayol muallif diskursiv makonda faol subyekt sifatida namoyon bo'lib, u nafaqat voqelikni tasvirlaydi, balki uni qayta talqin qiladi va yangicha ma'no bilan boyitadi. Bu jarayon Simone de Beauvoir tomonidan ilgari surilgan ayolning jamiyatda "ikkinchi jins" sifatida shakllanishi haqidagi g'oyalarni badiiy jihatdan tasdiqlaydi.¹⁵

Shuningdek, ayol personajlar tahlili ularning passiv obyekt emas, balki faol, qaror qabul qiluvchi va qarshilik ko'rsatuvchi subyektlar sifatida tasvirlanishini ko'rsatdi. Bu esa feministik diskursning eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, an'anaviy patriarxal stereotiplarning dekonstruksiyasiga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida ayol nigohi (female gaze) feministik diskursning markaziy elementi sifatida aniqlanib, u voqelikni ayol subyektivligi orqali qayta qurish imkonini berishi asoslandi. Bu jihat Judith Butler ning gender performativligi haqidagi nazariyasi bilan uyg'un holda, identitetning doimiy ravishda shakllanib boruvchi jarayon ekanligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, feministik bayonning o'ziga xosligi narrativ struktura, til va uslubiy vositalar orqali namoyon bo'lishi aniqlandi. Xususan, ichki monolog, ong oqimi va fragmentar narratsiya kabi usullar ayol tajribasining murakkab va ko'p qatlamli tabiatini ochib berishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot feministik diskursning ko'p qatlamli va murakkab hodisa ekanligini ko'rsatib, uning nafaqat adabiyotshunoslik, balki kengroq ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida ham muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi. Kelgusida ushbu yo'nalishda boshqa ayol yozuvchilar ijodini qiyosiy o'rganish, shuningdek, feministik diskursning yangi shakllarini aniqlash istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari sifatida tavsiya etiladi.

¹ Feminist Literary Criticism — zamonaviy adabiyotshunoslikning muhim yo'nalishi. Qarang: Moi, T. *Sexual/Textual Politics*. — London: Routledge, 1985. — P. 1–18.

² de Beauvoir, S. *The Second Sex*. — Paris: Gallimard, 1949. — P. 267: "On ne naît pas femme: on le devient" (Ayol tug'ilmaydi — u ayol bo'ladi).

³ Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. — New York: Routledge, 1990. — P. 24–25.

⁴ Fairclough, N. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. — London: Longman, 1995. — P. 55.

⁵ Showalter, E. *Towards a Feminist Poetics*. — London: Virago Press, 1979. — P. 25.

⁶ Mulvey, L. *Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen*. — 1975. — Vol. 16, No. 3. — P. 6–18.

⁷ Genette, G. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. — Ithaca: Cornell University Press, 1980. — P. 25–32.

⁸ Crenshaw, K. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex // University of Chicago Legal Forum*. — 1989. — No. 1. — P. 139.

⁹ de Beauvoir, S. *Op. cit.* — P. 281–301.

¹⁰ Morrison, T. *The Bluest Eye*. — New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970. — P. 45.

¹¹ Morrison, T. *Beloved*. — New York: Alfred A. Knopf, 1987. — P. 148–163.

¹² Mulvey, L. *Op. cit.* — P. 11.

¹³ Foucault, M. *The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction*. — New York: Pantheon Books, 1978. — P. 92–102.

¹⁴ Crenshaw, K. *Op. cit.* — P. 140–149.

¹⁵ de Beauvoir, S. *Op. cit.* — P. 267.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beauvoir, S. de. *The Second Sex*. — Paris: Gallimard, 1949.

2. Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. — New York: Routledge, 1990.

3. Crenshaw, K. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex // University of Chicago Legal Forum*. — 1989. — No. 1. — P. 139–167.

4. Fairclough, N. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. — London: Longman, 1995.

5. Foucault, M. *The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction*. — New York: Pantheon Books, 1978.

6. Genette, G. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. — Ithaca: Cornell University Press, 1980.

7. Moi, T. *Sexual/Textual Politics*. — London: Routledge, 1985.

8. Morrison, T. *The Bluest Eye*. — New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

9. Morrison, T. *Beloved*. — New York: Alfred A. Knopf, 1987.
10. Mulvey, L. *Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen*. — 1975. — Vol. 16, No. 3. — P. 6–18.
11. Showalter, E. *Towards a Feminist Poetics*. — London: Virago Press, 1979.